

SİNİFDƏNXARİC MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN TEKNOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ ARAŞDIRILMASI YOLLARI

İSMAYILOV AKİF ÖMƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İSAYEV QABİL NURƏHMƏD OĞLU

baş müəllim,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Xülasə. Məqalə ümumtəhsil məktəblərinin texnologiya dərslərində sinifdənxaric məşğələlərin araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Məqalə sinifdənkənar məşğələlərin 3 növü : fənn - texniki dərnəkləri, konstruksiyatmə dərnəkləri və tədris-texniki dərnəklər haqqında geniş məlumatlar verilmişdir. Məqalədə həmçinin ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfində tədris olunan, "Mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi" mövzusunun fənn-texniki dərnək çərçivəsində tətbiq edilməsini məsləhət bilinmişdir.

Açar sözlər: Texnologiya, dərnək, bilik, metodika, bacarıq, təlim

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Аннотация. Статья посвящена изучению внеклассной деятельности на уроках технология в средних школах. В статье представлена подробная информация о 3 видах внеклассной деятельности: предметно-технических кружках, конструированных кружках и учебно-технических кружках. В статье также рекомендуется применение темы «Структура и принцип работы микроволновой печи», изучаемой в 9 классе средних школ, в рамках предметно-технического кружка.

Ключевые слова: технология, кружок, методика, знания, навыки, обучение

WAYS OF INVESTIGATING OUT-OF-CURRICULAR ACTIVITIES IN TECHNOLOGY LESSONS IN GENERAL SCHOOLS

Summary. The article is devoted to the study of extracurricular activities in technology classes of secondary schools. The article provides extensive information about 3 types of extracurricular activities: subject-technical circles, construction circles and educational-technical circles. The article also recommends the application of the topic "Structure and working principle of a microwave oven", which is taught in the 9th grade of secondary schools, within the framework of a subject-technical circle.

Key words: technology, club, methodology, knowledge, skills, training

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətli inkişafı fonunda şagirdlərin yalnız dərsləklərə əsaslanaraq öyrənməsi kifayət deyil. Onlar real həyatda tətbiq oluna biləcək bacarıqlar qazanmalı, nəzəri biliklərini praktik təcrübələrlə möhkəmləndirməlidirlər. Bu baxımdan sinifdənkənar məşğələlər mühüm rol oynayır. Bu məşğələlər ekskursiyalar, layihə işləri, laboratoriya təcrübələri və texniki yaradıcılıq dərnəkləri kimi müxtəlif formalarda təşkil edilə bilər. Texnologiya dərslərində sinifdənkənar məşğələlər şagirdlərin texniki bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların yaradıcılığını və tədqiqat qabiliyyətlərini artırmaq üçün təşkil olunan əlavə tədris fəaliyyətləridir. Bu məşğələlər dərs çərçivəsindən kənarında aparıldığından, şagirdlərə daha sərbəst və praktiki öyrənmə imkanı yaradır. Sinifdənkənar məşğələlərin əsas məqsədi şagirdlərə texnologiya sahəsində daha dərin biliklər vermək, onların müstəqil öyrənmə və tədqiqat aparmaq bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Belə

məşğələlər həm də şagirdlərin elmi-texniki innovasiyalara marağını artırır və onların gələcək peşə seçiminə müsbət təsir göstərir. [3,4]

Sınıfdənkənar məşğələlər 3 əsas növə ayrılır:

1. Fənn-texniki dərnəkləri- şagirdlərin müxtəlif elmi və texniki sahələrdə nəzəri və praktiki biliklər əldə etmələrini təmin edən məşğələ növüdür. Bu dərnəklərdə şagirdlər həm nəzəri, həm də praktiki fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Fənn-texniki dərnəklər, ümumilikdə, şagirdlərin təbii və texnoloji fənlərə marağını artırmağa kömək edir və onlara bu sahələrdəki elmi prinsipləri anlamağa imkan verir. Bu dərnəklərdə şagirdlər, təcrübələr aparmaq, cihazlar və alətlər hazırlamaq, elmi araşdırmalar etmək kimi fəaliyyətlərdə iştirak edirlər. Məqsəd şagirdlərə elmin və texnologiyanın necə işlədiyini praktiki olaraq göstərməkdir. Məsələn: Fizika, kimya, mexanika və digər texnoloji sahələrdə təcrübələr və layihələr həyata keçirilməsi. [1,5]

2. Konstruksiyaetmə dərnəkləri- şagirdlərin müxtəlif konstruksiyalar qurma bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün təşkil olunur. Bu dərnəklərdə şagirdlər müxtəlif materiallardan istifadə edərək modellər və qurğular hazırlayırlar. Əsas məqsəd, şagirdlərin mühəndislik və dizayn sahəsində əsas biliklər əldə etmələrini təmin etməkdir. Bu dərnəklərdə şagirdlərə layihələrin hazırlanması, müxtəlif materiallardan istifadə edərək binalar, körpülər, avtomobillər və s. modellərin qurulması haqqında məlumat verilir. Şagirdlər həm də məkan anlayışlarını və mühəndislik düşüncəsini inkişaf etdirirlər. Məsələn: Lego konstruksiyaları, taxta və metal modellərin hazırlanması, körpü quruluşunun hazırlanması və s. [2]

3. Tədris-texniki dərnəklər- şagirdlərin texnologiya sahəsindəki biliklərini təcrübə ilə möhkəmləndirmək və öyrənmə prosesini daha maraqlı və praktik hala gətirmək məqsədini güdür. Bu dərnəklərdə şagirdlər texnoloji avadanlıqların təmiri, qurulması və işlədilməsi ilə məşğul olurlar. Dərnəklərin əsas məqsədi şagirdlərə texniki və tədris avadanlıqlarının necə işlədiyini öyrətməkdir. Şagirdlər, elektrik cihazlarını təmir etmək, təhsil məqsədli texnoloji alətləri hazırlamaq, müxtəlif avadanlıqların iş prinsiplərini öyrənmək kimi fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Bu dərnəklər həmçinin şagirdlərin texniki sahələrdəki peşə hazırlıqlarını artırır. Məsələn: Elektrik cihazlarının təmiri, kompüter və ya digər tədris vasitələrinin işləməsi və təmiri, təhsil texnologiyalarının tətbiqi.

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətli inkişafı məişət avadanlıqlarının istifadəsini də genişləndirir. Məktəblərdə texnologiya dərsləri bu biliklərin formalaşmasına əhəmiyyətli töhfə verir. Mikrodalğalı soba müasir dövrdə həm məişətdə, həm də sənayedə geniş istifadə olunan texnologiyalardan biridir. İlk dəfə 1940-cı illərdə icad edilən bu cihaz illər ərzində mühüm inkişaf yolu keçmiş və bu gün qida sənayesi, tibb, kimya və digər sahələrdə mühüm rol oynamışdır.

"Mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi" mövzusu ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif fənn-texniki dərnəkləri çərçivəsində tətbiq edilərkən, şagirdlərə bu cihazın fiziki və texnoloji prinsipləri barədə ətraflı məlumat verilə bilər. Bu dərnəkdə əsas məqsəd şagirdlərin mikrodalğalı sobanın iş prinsiplərini anlamağa və tətbiq etməyə kömək etməkdir. Fənn-texniki dərnəklərində şagirdlərə mikrodalğalı sobanın iş prinsipi öyrədilərkən, həm nəzəri, həm də praktiki yanaşmalar istifadə edilə bilər.

1. Mikrodalğalı sobanın quruluşu və əsas komponentlər- Magnetron – Mikrodalğalı sobanın əsas komponentidir. Bu cihaz elektromaqnit dalğalarını yaradır və sobanın içində yayır. Şagirdlərə magnetronun iş prinsipi və onun sobada necə fəaliyyət göstərdiyi izah edilir. Şüşə və metal hissələr – Sobanın daxili hissəsi şüşə və metal materiallardan hazırlanır. Mikrodalğaların metal ilə qarşılıqlı təsiri və şüşənin mikrodalğaları keçirmə xüsusiyyətləri təhlil olunur. Transformator – Mikrodalğalı soba yüksək gərginlikli elektrik enerjisini mikrodalğalı radiasiyaya çevirmək üçün transformator istifadə edir. Şagirdlər bu komponentin necə işlədiyini və sobanın enerji istifadəsini başa düşürlər. Ventilyator və dövrə – Sobanın içində qida maddələrinin bərabər istiləşməsi üçün ventilyator istifadə edilir. Bununla yanaşı, mikrodalğalı sobada istilik dövrəsi də var. Bu hissənin məqsədi soba içində temperaturu sabit tutmaqdır.

2. Mikrodalğalı sobanın iş prinsipi- Mikrodalğalı soba, yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarından istifadə edərək qidaları isitmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu dalğalar qida maddələrinin içindəki su molekullarını titrədərək, onların istiləşməsini təmin edir. Fənn-texniki

dərnəkdə şagirdlərə elektromaqnit dalğalarının təbiəti, xüsusiyyətləri və onları necə istifadə edərək qidaların istiləşməsinin baş verdiyi izah edilir. Şagirdlərə dalğaların maddə ilə qarşılıqlı təsirini öyrətmək üçün praktiki təcrübələr təşkil edilə bilər. Şagirdlərə sobada müxtəlif materialların necə istiləşdiyini öyrətmək üçün kiçik təcrübələr təşkil edilə bilər. Məsələn, mikrodalğalı sobada su və yağın necə fərqli davranmasını müşahidə etmək. Bu cür təcrübələr şagirdlərin mikrodalğaların davranışını daha yaxşı anlamağa kömək edir.

Mikrodalğalı soba ilə işləyərkən təhlükəsizlik qaydaları da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Fənn-texniki dərnəkdə şagirdlərə mikrodalğalı sobadan təhlükəsiz istifadə etmə qaydaları tədris olunur. Həmçinin, sobada istifadəsi qadağan edilmiş materiallar barədə məlumat verilir.

3. Praktiki məşğələlər və tətbiq- Şagirdlərə sobanın daxili strukturu göstərilərək, onun necə işlədiyi və komponentlərin bir-biri ilə necə əlaqəli olduğu öyrədilə bilər. Bu, onların texniki quruluş və mexanizm haqqında anlayışlarını gücləndirir. Şagirdlərə müxtəlif qida maddələrini mikrodalğalı sobada qızdırmaq və onların temperaturunun necə dəyişdiyini təhlil etmək imkanı verilə bilər. Bununla yanaşı, şagirdlər qida maddələrinin bərabər şəkildə istiləşməsini təmin etmək üçün sobanı necə tənzimləyəcəklərini öyrənə bilərlər. Fərqli materialların mikrodalğalı sobada necə davranacağını öyrənmək üçün laboratoriya təcrübələri təşkil edilə bilər. Məsələn, metalların mikrodalğalı sobada istifadə edilməsinin təhlükəli olduğu və niyə bu cür materialların sobada yerləşdirilməməli olduğu izah edilə bilər.

Nəticə:

Mikrodalğalı sobanın elmi və texniki əhəmiyyəti- Şagirdlərə mikrodalğalı sobanın gündəlik həyatda və sənayedə necə istifadə edildiyi barədə məlumat verilir. Onlara mikrodalğalı texnologiyanın digər sahələrdə necə tətbiq olunduğunu (məsələn, tibbdə, sənayedə) izah etmək də mümkündür.

Fənn-texniki dərnəklərində mikrodalğalı sobanın quruluşu və iş prinsipi haqqında məlumat vermək şagirdlərin texnologiyaya və elmi anlayışlara marağını artırır. Mikrodalğalı soba, kulinaristlər dərnəyində qida hazırlığı üçün vacib bir texnoloji vasitədir. Bu dərnəkdə şagirdlərə sobanın necə düzgün istifadə ediləcəyini, qida təhlükəsizliyini təmin etməyi və sürətli, effektiv yeməklər hazırlamağı öyrətmək mümkündür. Mikrodalğalı sobanın kulinariya sahəsində istifadəsi, həm də şagirdlərin texnologiyanı necə tətbiq edə biləcəyini göstərən praktiki bir dərstdir.

ƏDƏBİYYAT:

1. Ümumi təhsil məktəbləri üçün fənn kurikulumu. Bakı, 2008
2. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif üçün "Texnologiya" fənni üzrə dərslik. Bakı, 2018
3. Mehrabov A., Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri, Bakı, 2007
4. Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Həsənov R., Pedaqoji texnologiyalar, Bakı, 2006
5. Əsgərov Ş., Təhsilimiz dünən, bu gün, sabah, Bakı 2003